

Psixik xodisalar, xolatlar, jarayonlar haqida tushuncha

Rajabova Visola Sadriddinovna

62-maktab internati psixologi

Annotatsiya: Psixik jarayonlar tashqi olamni ongda aks ettirish, unga javob reaksiyalarini berish bilan bog`liq jarayonlarning barchasini o`z ichiga oladi. Psixik jarayonlar ongning o`zida paydo bo`lib, ongning o`zida tugallanadi degan fikrni Sechenov mutlakko noto`g`ri fikr deb hisoblagan edi. Psixik xodisa xali yuzaga kelmagan natijadan ham darak beradi. Ushbu maqola Psixik xodisalar, xolatlar, jarayonlar haqida yoritilgan.

Kalit so`zlar: Psixologiya, jarayon, xodisa, analizator, sezgi, idrok.

Аннотация: К психическим процессам относятся все процессы, связанные с отражением в сознании внешнего мира, реакцией на него. Представление о том, что психические процессы возникают в самом сознании и завершаются в самом сознании, Сеченов считал неправильным. Решение психического явления указывает на результат, которого не было. Эта статья о психических явлениях, ситуациях и процессах.

Ключевые слова: Психология, процесс, явление, анализатор, интуиция, восприятие.

Abstract: Psychic processes include all the processes related to reflecting the external world in the mind, giving responses to it. Sechenov considered the idea

that mental processes arise in the mind itself and are completed in the mind itself as a wrong idea. The solution of a psychic phenomenon indicates the result that did not occur. This article is about psychic phenomena, situations, and processes.

Key words: Psychology, process, phenomenon, analyzer, intuition, perception.

Psixik jarayon, ma'lumki o'ziga emas balki, miyaning mohiyati, uning tegishli bo'lmalari funktsiyasi sifatida olam haqidagi axborotlarning qayoqqa ketishi, qaerda saqlanishi va qayta ishlanishini ko'rsatuvchi javob reaksiyasining boshqaruvchisidir.

Psixik jarayonlar o'z navbatida bilish jarayonlari, emotsional jarayonlar, shaxsning irodaviy xolatlari va shaxsning individual xususiyatlari deb nomlangan qismlarga bo'lib o'rganiladi.

Psixik xodisalar–bu faoliyatning hozir ta'sir etayotgan (sezgi, idrok) yoki qachonlardir, ya'ni turmush tajribada (xotira) yuz bergan qo'zg'oluvchiga javob tarzida ro'y beradigan ana shu ta'sirni umumlashtiradigan, ular pirovard natijada olib keladigan natijalarni (tafakkur, xayol) oldindan ko'ra olishga yordam beradigan, bir xil ta'sirlar natijasida faoliyatni (xis–tuyg'u, iroda) kuchaytiradigan yoki susaytiradigan, umuman faollashtirib yuboradigan va boshqa xildagi ta'sirlar oqibatida uni tormozlaydigan, odamlar xulq–atvoridagi (temperament, xarakter va b.) tafovutlarni aniqlaydigan doimiy boshqaruvchilaridir.

Tashqi olamni aks ettirishda rol o'ynaydigan jarayonlar deganda sezgi, idrok,

tafakkur, xayolni tushunamiz. Biroq boshqa psixik jarayonlar ham ta'sir ko'rsatadi.

Psixik jarayonlarda I signallar tizimi bilan bir qatorda odam uchun xos bo'lgan II signallar tizimi ham ahamiyatlidir.

Xoxlagan psixik jarayonning sodir bo'lishi va davom etishi shunday bir ruhiy xodisaga bog'liqliki u barcha jarayonlarda ishtirok etadi, uning samaradorligiga ta'sir o'tkazadi. Bu diqqatdir. Diqqat ongning bir nuqtaga qaratilishi bo'lib, shaxsning aktivligini hamda uning ob'ektiv borliqdagi narsa va xodisalarga tanlovchi munosabatini xarakterlaydi. Diqqat bo'lmasa, aniq maqsadga qaratilgan faoliyat ham bo'lmaydi. Diqqatning uch turi bor: ixtiyorsiz, ixtiyoriy, ixtiyoriydan so'nggi diqqat turi. Diqqatning quyidagi xususiyatlari bor: diqqat ko'lami, davomiyligi, taqsimlanishi, chalg'ishi, ko'chishi, mazmuni va diqqat barcha kasb egalari uchun ham birday zarurdir. Ilm olish, kasb egallash, sifatli mahsulot ishlab chiqarish, el-yurt xurmatiga sazovor bo'lish uchun ongni bir nuqtaga to'plab faoliyat ko'rsatish zarur.

Sezgilar. Tevarak atrofdagi olamning boyligi haqida, tovushlar va ranglar, xidlar va xarorat, miqdor va boshqa ko'plab narsalar to'g'risida biz sezgi a'zolari vositachiligida axborotlarga ega bo'lamiz. **Sezgi** deb sezgi a'zolarimizga bevosita ta'sir etib turgan narsa yoki xodisalarning ayrim sifat va xodisalarning ayrim sifat xossalari ongimizga aks ettirilishiga aytamiz. Biz turli ranglarni, ta'mlarni, og'ir-engilni, issiq-sovuqni, tovushlarni sezamiz. Sezgi a'zolari axborotni qabul qilib oladi, saralaydi, jamlaydi va miyaga etkazib beradi.

Sezgi a'zolari tashqi olamning kishi ongiga kirib keladigan yagona yo'lidir. Sezgi

a'zolari kishiga tevarak atrofdagi olamda mo`ljol olish imkonini beradi.

Sezgilar hosil bo`lishi uchun quyidagi shartlar bo`lishi kerak:
Birinchidan, sezgi a'zolarimizdan biron-tasiga ta'sir etadigan narsa yoki xodisa bo`lishi kerak.

Ikkinchidan, sezuvchi apparat soz bo`lishi kerak. Bu apparat quyidagilardan iborat: 1. Sezuvchi organ (retseptor). 2. O`tkazuvchi yo`l (afferent nerv). 3. Bosh miya pustlog`idagi markaz 4. Miyadan javob impulslerini uzatuvchi yo`l (efferent nerv).

Bitta sezgi apparatini tashkil qiladigan qismlarni I. P. Pavlov **analizator** deb atagan.

Sezgi mohiyatiga ko`ra ob'ektiv olamning sub'ektiv siymosidir. Lekin sezgilarning hosil bo`lishi uchun organizm moddiy kuzg`atuvchining tegishli ta'siriga berilishi kifoya qilmaydi, balki organizmning o`zi ham qandaydir ish bajarishi darkor. Sezgilar muayyan davr mobaynida retseptorga ta'sir o`tkazayotgan qo`zg`otuvchining o`ziga xos quvvatini nerv jarayonlari quvvatiga aylanish natijasida hosil bo`ladi. Sezgilarning hosil bo`lishida kuchli ta'sir qiladigan jarayonlarning ishtirokini o`rganishga bag`ishlangan ko`plab va ko`p qirrali tadqiqotlar olib borilgan.

Sezgi a'zolari faqat moslashuvchanlik, ijro qilish funksiyalarini bajaribgina qolmasdan, balki axborot olish jarayonlarini bevosita ishtirok etadigan harakat organlari bilan mustahkam bog`langandir.

Analizator. Sezgi nerv sistemasining u yoki bu qo`zg`atuvchidan ta'sirlanuvchi reaksiyalari tarzida hosil bo`ladi va har qanday psixik xodisalar kabi reflektorlik xususiyatiga egadir. Qo`zg`atuvchining aynan o`ziga o`xshaydigan analizatorga ta'siri natijasida hosil bo`ladigan nerv jarayoni sezgining fiziologik negizi hisoblanadi.

Analizator uch qismdan tarkib topadi: 1) tashqi kuvvatni nerv jarayoniga aylantiradigan maxsus transformator hisoblangan periferik bo`lim (retseptor). 2) analizatorning periferik bo`limini markaziy analizator bilan bog`laydigan yo`llarini ochadigan afferen nerv (markazga intiluvchi) va efferent (markazdan qochuvchi) nervlar. 3)Analizatorning periferik bo`limlaridan keladigan nerv signallarining qayta ishlanishi sodir bo`ladigan qobiq osti va qobiq (miyaning o`zi bilan tugaydigan) bo`limlar.

Analizator periferik bo`limlarining muayyan xujayralari miya qobig`idagi xujayralarning ayrim qismlariga mos bo`ladi. Jumladan, ko`z to`r pardasining turli nuqtalarida hosil bo`ladigan tasvir miya qobig`ida ham xar xil nuqtalarda shuni aks ettiradi; eshitishda ham xuddi shu jarayonni kuzatishimiz mumkin: nog`ora parda

va miyadagi aks sado.

Sezgining hosil bo`lishi uchun hamma analizatorlar yaxlit bir narsa sifatida ishlashi darkor. Qo`zg`atuvchining retseptorga ta'siri qo`zg`alishning yuz berishiga olib keladi.

Analizator nerv jarayonlarining yoxud reflektor yoyining butun yo`li manbai va eng muhim qismini tashkil etadi. Reflektor yoyi retseptordan, ta'sirni miyaga olib boruvchi afferent nerv yo`llari va efferent nervlardan tarkib topgandir. Reflektor yoyi elementlarining o`zaro munosabati murakkab organizmning tevarak atrofdagi olamda to`g`ri mo`ljol olishining, organizmning yashash sharoitlariga muvofiq tarzidagi faoliyatning negizini ta'minlaydi.

Sezgilarning tasniflanishi. Aks etish xususiyatiga va retseptorlarning joylashgan o`rniga qarab sezgilar odatda uch guruhga ajratiladi: 1. Tashqi muhitdan narsalar va xodisalarning xususiyatlarini aks ettiradigan hamda retseptorlari tananing yuzasida joylashgan **ekstrotseptiv** sezgilar; 2. Tananing ichki a'zolarida va to`qimalarida joylashgan hamda ichki a'zolarining xolatini aks ettiradigan **interotseptiv** sezgilar; 3. Retseptorlari mushaklarda va paylarda o`rnashgan **propriotseptiv** sezgilar; ular gavdamizning harakati va xolati haqida axborot berib turadi. Harakatni sezadigan propriotseptiv sezgi turi, shuningdek, **kinesteziya** deb ham atalib, uning retseptorlari kinestezik yoki kinestetik retseptorlar deb ham ataladi.

Ekstrotseptorlarni ikki guruhga: **kontakt va distant** retseptorlarga ajratish mumkin. Teri orqali paypaslab ko`rishga asoslangan sezgilarni taktil sezgilar deyiladi, bular ham o`z funksiyasiga ko`ra bir necha xil bo`lishi mumkin, masalan, xaroratni sezish, silliq yoki g`adir budirni, qattiq yoki yumshoqni sezish va xokazo.

Idrok. Idrokning ta'rifi va uning xususiyatlari. Sezgi a'zolariga bevosita ta'sir etib turgan narsa va xodisalarning kishi ongida butunligicha aks etishi idrok deyiladi. Idrokning sezgidan farqi, narsalarni umumlashgan xolda, uning hamma xususiyatlari bilan birgalikda aks ettirilishidir. Idrokning muhim xususiyatlari uning predmetliligi, yaxlitligi, strukturaliligi, doimiyligi (konstantligi) va anglashilganligidir.

Idrokning predmetliligi ob'ektivlashtirish xodisasi deb atalgan xodisada, ya'ni tashqi olamdan olinadigan axborotlarning o`sha narsaga mansubligida ifoda qilinadi.

Predmetlilik idrokning belgisi sifatida hatti-harakatni boshqarishda alohida rol o`ynaydi. Biz narsalarga ularning ko`rinishiga qarab emas balki ularni amaliyotda qay tarzda ishlatishimizga muvofiq xolda, yoki ularning asosiy xususiyatlariga qarab ham baholaymiz. Predmetlilik pertseptiv jarayonlarning o`zini ya'ni idrok jarayonlarning bundan keyingi shakllanishida ham rol o`ynaydi.

Idrokning yana bir xususiyati uning yaxlitligidadir. Sezgi a'zolariga ta'sir qiladigan narsaning ayrim xususiyatlarini aks ettiradigan sezgilardan farqli ularoq, idrok narsaning yaxlit obrazi hisoblanadi. Yaxlit obraz narsaning ayrim

xususiyatlari va belgilari haqida turli xil sezgilar tarzida olinadigan bilimlarni umumlashtirish negizida tarkib topadi.

Idrokning yaxlitligi uning strukturaligi bilan bog`langandir. Idrok ma'lum darajada bizning bir laxzalik sezgilarimizga javob bermaydi va ularning shunchaki oddiy yig`indisi ham emas. Biz ana shu sezgilardan amalda mavhumlashgan va bir muncha vaqt davomida shakllanadigan umumlashgan strukturani idrok etamiz. Agar kishi biror ko`yni tinglayotgan bo`lsa, oldinroq eshitgan oxangi yangisi eshittirila boshlagandan keyin ham uning kulog`iga chalinayotganday tuyulaveradi.

Idrokning yaxlitligi va strukturaliligi manbalari, bir tomondan, aks ettiriladigan ob'ektlarning o`ziga xos xususiyat–laridir, va ikkinchi tomondan insonning konkret faoliyatida gavdalanadi, ya'ni analizatorlarning reflektor faoliyati natijasidir.

Idroknig doimiyliigi, konstantligi narsani idrok qilish sharoitlari o`zgarishiga qaramay, narsaga xos bo`lgan kattalik, shakl, rang va boshqa xususiyatlarning idrokimizga nisbatan bir xilda aks etishidir. Masalan, yoritish darajasi o`zgarishiga qaramay, [biz qorni oq](#), ko`mirni qora narsa sifatida idrok qilaveramiz. Qizil chiroq ostida kitob saxifasi qizil bo`lib ko`rinsa ham uni oq deb, samolyotdan qaraganda erdagi odamlar va narsalar kichkina bo`lib ko`rinsa ham ularni odatdagiday kattalikda deb idrok qilaveramiz. Kitob qanday ko`rinsa ham uni to`rtburchak deb, stakandagi qoshiq siniq ko`rinsa ham uni butun deb idrok qilamiz.

Narsalarning shakli, katta kichikligi, rangini doimo bir xilda idrok qilish amaliy jihatdan nihoyatda katta ahamiyatga egadir. Idrokning konstantliligina tevarak atrofdagi narsalarni aslida qanday bo`lsa shundayligicha ob'ektiv ravishda bilishga

imkon beradi.

Pertsektiv sistemaning faol ta'sir ko'rsatishi idrok konstantliligining haqiqiy manbaidir. Bir narsaning bir necha ko'rinishda bo'lishi uning invariantligi deb, ya'ni obraz invariantligi, xilma xilligi deb aytiladi.

Idrok yaxlitligi va konstantligi kishining o'tmish tajribasiga bog'liq bo'lib, bu xususiyat appertseptsiya deyiladi.

Demak, idrok faqat narsa emas, idrok etayotgan sub'ektning o'ziga ham bog'liqdir. Idrokda hamisha idrok etuvchi kishi shaxsining xislatlari, uning idrok etilayotgan narsalarga munosabati, kishining ehtiyojlari, qiziqishlari, intilishlari, istaklari va xis-tuyg'ulari u yoki bu tarzda aks etadi (qandaydir shakllarni «uchburchak», «aylana», «krujka» deb idrok qilish).

Shunday qilib, idrokning yaxlitligi va konstantligi uning teskari aloqa mexanizmi mavjud bo'lgan va idrok etilayotgan ob'ektning xususiyatlariga hamda uning hayot sharoitlariga moslashadigan, o'zini-o'zi tartibga soluvchi o'ziga xos xodisa ekanligi bilan ham izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy psixologiya. A. V. Petrovskiy taxr. T.1992.
2. Grimak L. P. Rezervo`chelovecheskoy psixiki. M.1989.
3. Kazakov V.G. Psixologiya. M.1989.

